

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ НАУКИ

Эшниязова Майсара

преподаватель кафедры социальных и гуманитарных наук
Самаркандского филиала Института ИСФТ,

Шохсанам Кыличова

Самаркандский филиал института ИСФТ, студентка 1 курса
педагогического факультета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14540491>

Аннотация: в этой статье обсуждается использование цифровых технологий в естественно-научном образовании, цифровой истории, персональных технологиях, преимуществах цифровых технологий и влиянии этого инструмента на образование студентов.

Ключевые слова и фразы: образование, цифровые технологии, Интернет, цифровой мир, цифровая информация, техническое оснащение.

Эпоха глобализации цивилизации характеризуется удивительными технологическими изменениями и цифровыми технологиями, которые произвели революцию в науке. Одним из способов достижения качества и эффективности в сфере образования является умение правильно и эффективно использовать цифровые технологии.

Наука современной эпохи поставила актуальной задачу организацию уроков учащихся интеллектуальными методами с использованием современных технологий. Потому что представители образовательного класса с юных лет растут в гармонии с техническими средствами. Молодые люди, интересующиеся определенным предметом, требуют от учителей проведения занятий с использованием современных технических достижений, интерес молодежи к этому возрастает, и учителям целесообразно это поддерживать. В целом сейчас допустимо эффективно использовать передовые технические средства и инновации того времени в образовательном процессе для подготовки конкурентоспособных кадров и зрелых специалистов во всех областях. Если учителя будут проводить уроки так, как это приемлемо для учеников, интерес учеников повысится, и наши ученики будут более успешны на уроках.

Узбекский народ живет в обществе с уникальной историей и опытом, богатым культурным и духовным наследием и неограниченными возможностями, а также современными условиями развития будущих владельцев. Нам необходимо глубже обучать молодое поколение нашим цифровым технологиям. Сегодня компьютерные технологии

стремительно развиваются и широко используются во всех сферах. Цифровые технологии упрощают обучение. Например, при преподавании истории или литературы показ фильмов о жизни и деятельности исторических деятелей и великих деятелей дает зрителю возможность получать информацию посредством нескольких органов чувств (зрения и слуха), а результат урока увеличивается. эффективность с точки зрения понимания, запоминания и реализации преподаваемого предмета. Или по предметам, требующим зрительного восприятия, таким как география, биология, геометрия, которые охватывают темы, не подходящие аудитории по объему, слушатели с относительно слабым воображением полностью усваивают информацию, не воспринимаемую учителем. В таких ситуациях хороший результат дает использование метода изложения с помощью современных технических и информационных средств. Иными словами, от сухой теории становится легче перейти к практике, начинает работать качество жизни уроков, ученик становится свидетелем живой действительности, участником активного творческого процесса и «героем» урока, не просто наблюдатель, а пассивный слушатель в зале. Также процессы подкрепления, организованные с использованием различных графических органайзеров, выставок и интерактивных методов, позволяют учащимся одновременно использовать свой умственный, физический и интеллектуальный потенциал, развивать навыки командной работы, личного и коллективного интереса, ответственности. укрепление отношений ученик-ученик, развитие среды дружеского общения и взаимного сотрудничества, рост навыков установления отношений сотрудничества.

Термин «цифровая история» используется на международной арене с 1990-х годов, и в Университете Вирджинии, США, был создан VCDH («Вирджинский центр цифровой истории»). В Узбекистане использование семиэкранного поколения цифрового поколения – телевизора, компьютера, планшета, планшета, фаблета, смартфона и умных часов – уже стало традицией. С этой целью,

- прежде всего, мы должны улучшить интернет-инфраструктуру в нашей стране, повысить качество услуг, предоставляемых мобильными операторами и, самое главное, создать условия и льготы для населения, особенно студентов, для освоения новейших достижений современной информации и связи. технологии;

- во-вторых, расширить сферу использования цифровых технологий в организации образовательного процесса и развивать информационные ресурсы, образовательные инструменты и технологии дистанционного обучения, привлекать творческих студентов к проектам цифровизации образовательных учреждений;

- в-третьих, обеспечить прочную интеграцию современных информационно-коммуникационных и образовательных технологий, в связи с этим создать дополнительные условия для непрерывного развития квалификации педагогических кадров;

- в-четвертых, организовать курсы повышения квалификации студентов по разработке интерактивных и мультимедийных презентаций в связи с Интернетом для проведения лекций, практических занятий и семинарских занятий с использованием современных систем, программ и приложений;

- в-пятых, использование облачных технологий, виртуального мира, дополненной реальности и использования 3D-принтеров при разработке дидактических материалов и экспериментальных разработок, использование цифровой дидактики и цифровых образовательных моделей, проектов для преподавателей и студентов, дипломных работ, научных исследования и научные веб-сайты должны быть разработаны для обсуждения других. Только тогда мы сможем обеспечить образование студентов на уровне сегодняшнего спроса, не снижая качество образования с использованием цифровых технологий.

В заключение отметим, что сегодняшние классы сильно отличаются от тех, что были десять лет назад, и классы оснащены компьютерами, iPad, планшетами, смарт-досками и другими типами образовательных технологий. Внедрение подобных технологий в систему образования играет важную роль в высоком уровне модернизации системы образования в стране. Используя различные современные технологии при организации уроков, учащиеся получают возможность легче усваивать новые знания.

Использованная литература:

1. Bozorova G., Eshniyazova M. Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti va ijodini o'rganishda interaktiv metodlardan foydalanish. Til va adabiyot.uz. Ilmiy-metodik elektron jurnal, 2013-yil 13-son. B.156-159.

2. Eshniyazova M. Kitobxonlik madaniyatini shakllantirish - davr talabi. "Scientific-methodical journal of scientific progress", march, 2021. B.103-109.

3. Eshniyazova M. Sohada o'zbek tilini o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash samaradorligi. Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture. Innovative Academy Research Support Center. 02nd June 2022.
4. Eshniyazova M. Veterinariya va chorvachilik sohasida "O'zbek tilining qo'llanishi" fanining o'rni. "Til va adabiyot ta'limi". O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining ilmiy-metodik jurnali. 2023-yil. 5-son. B.25-28.
5. Эшниязова М. Таълим тизимида интернет ва ахборот-кутубхона ресурсларидан фойдаланишнинг самарадорлиги. International journal of discourse on innovation, integration and education, 11.02.2021. Б.109-112.
6. Eshniyazova M., Shaymanova Y. Theoretical Substantiation of the Formation of the Language Competence of Students in the Course of Studying Syntactic Norms. "Periodka" Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, May, 2023. P. 63-65

